

**SUN'IY INTELEKTGA ASOSLANGAN
TEXNOLOGIYALARDAN TALABALARGA TA'LIM
BERISHDA FOYDALANISH.**

Karayev Fayozjon Kazakdjanavovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

E-mail: fayyozdjon.karayev@gmail.com

+998 90 609 56 09

Isakova Dilso'z Sho'hratovna

Magistratura talabasi

E-mail: isakovadilsuz14@gmail.com

+998 93 695 86 06

Saydullayeva Nafisa Shavkat qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti talabasi

E-mail: saydullayevanafisa@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hozirgi kunimizda keng foydalanib kelinayotgan va ommaviy tarzda qo'llanila boshlangan OpenAI kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan GPT (Generative Pre-trained Transformer-oldindan o'rgatilgan generativ transformer) haqida qisqacha so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: GPT, OpenAI, analitik fikrlash, tanqidiy fikrlash, onlayn ta'lim.

АННОТАЦИЯ

В этой статье мы кратко поговорим о GPT (Generative Pre-trained Transformer), представленном компанией OpenAI, который широко используется сегодня и начал широко использоваться.

Ключевые слова: GPT, OpenAI, аналитическое мышление, критическое мышление, онлайн-образование.

ANNOTATION

In this article, we will talk briefly about the GPT (Generative Pre-trained Transformer) presented by OpenAI company, which is widely used today and has started to be widely used.

Keywords: GPT, OpenAI, analytical thinking, critical thinking, online education.

KIRISH.

Oxirgi 2-3 yil sun'iy intellekt texnologiyalarining, ayniqsa OpenAI kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan GPT (Generative Pre-trained Transformer-oldindan o'rgatilgan generativ transformer) ning imkoniyatlarni ularni ta'lim jarayonida samarali qo'llash mumkinligi va zarurligidan dalolat bermoqda va bu borada qanday strategiyalardan foydalanish lozim degan muammoni o'rta tashladi. Xo'sh birinchi navbatda bu dastur qanday ishlashi haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Bu dastur 2022-yil noyabr oyidan OpenAI firmasi tomonidan taqdim etildi. Bu dastur har qanday soha vakillari uchun o'zini qiziqtirgan savollarga javob bera oladi. Shu bilan bir qatorda ta'lim sohasida ham talabalarga insholarni yozish, ilmiy loyihalariga turtki berish, musiqalarni bastalash, she'rlarni yozishga ham sizga yordam beradi. Ammo ba'zi hollarda OpenAI ChatGPT „ba'zida aqlga sig'maydigan, lekin noto'g'ri yoki bema'ni javoblar yozadi” deb tan olingan. Shunga qaramay hozirgi kunda barcha sohada bu dastur keng ommalashdi.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim.

Sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan ta'lim tizimlari yaratish mumkin. Masalan: avtomatik tahlil va baholash tizimlari talabalarining muvaffaqiyatlarini kuzatib boradi va o'rganish jarayonini ularning individual ehtiyojlariga moslashtiradi. Bu talabalarga o'z kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi, o'qituvchilar esa har bir talaba uchun alohida yondashuv ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunga ko'ra talabada ham o'qituvchida ham o'z ustida ishlash uchun vaqt ajratish imkoniyati yuzaga keladi [1].

Analitik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.

Analitik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish – oliy ta'lim talabalarini axborotni mustaqil tahlil qilish, manbalarni tanqidiy baholash va o'z munosabatini

shakllantirishga o'rgatishi lozim. Agar insonga taqdim etilayotgan axborot hajmining keskin oshganligi va soxta (feyk) axborotning ko'payganligini e'tiborga olsak – tanqidiy fikrlash ko'nikmasining ahamiyati qanchalik yuqori ekanligini tushunish qiyin emas. Hozirgi axborot asrida farzandlarni kelayotgan keraksiz axborotlardan ximoya qilishning asosiy yo'li axborotlarni sintez va analiz qilishni o'rgatishdir.

Sun'iy intellekt va onlayn ta'lim.

Sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi yana bir muhim qo'llanilishi onlayn ta'lim platformalarida kuzatiladi. So'nggi yillarda pandemiya davrida onlayn ta'limning ahamiyati keskin ortdi va bu holat Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limda qanday qilib samarali ishlashini ko'rsatadi.

Sun'iy intellektning ta'limda qo'llanilishi. Dunyoviy tajribalar.

Dunyo bo'ylab sun'iy intellektga asoslangan ta'lim texnologiyalari qator davlatlar tomonidan muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Xususan, AQSHda va Yevropaning bir qator davlatlarida sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqilgan ta'lim dasturlari va platformalari ta'lim jarayonini yanada samarali qilish uchun keng foydalanilmoqda. Masalan Massachusetts Institute of Technology tomonidan ishlab chiqilgan "ASSISTments" platformasi sun'iy intellekt yordamida talabalarga o'z xatolarini tuzatishda yordam beradi va ularni o'rganish jarayonida qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu platforma talabalarni individual tarzda baholaydi va kerakli tushuntirishlarni beradi [2].

O'zgarib turadigan dunyoda talabalarning mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantirish va ular bunga doim tayyor bo'lish zarurligini anglashiga erishish. AT ning tez sur'atlarda rivojlanishi va jamiyatning keng qatlamiga tatbiq qilishini ko'plab sohalarda amaliy bilim va ko'nikmalarning tez eskirishiga olib keladi. Oqibatda mutaxassis mehnat bozorida o'z raqobatbardoshlik darajasini ushlab turish uchun doimiy ravishda o'qish va yangi ko'nikmalarni egallashga majbur. Biroq, sun'iy intellektning ta'limda qo'llanilishida ba'zi muammolar va cheklovlar ham mavjud. Birinchidan, sun'iy intellektning o'rganish jarayonidagi rolini tushunish va unga moslashish talabalardan va o'qituvchilardan yangi ko'nikmalarni talab etadi.

Shuningdek, sun'iy intellekt tizimlarining ishlashi to'liq ishonchli emas, ba'zi holatlarda ular noto'g'ri tahlil qilish yoki ma'lumotlarni noto'g'ri qabul qilish imkoniyatiga ega [3].

Xulosa

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limda qo'llanilishi o'qituvchilar va talabalar uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi. Ularning yordamida ta'lim jarayoni individualizatsiya qilinadi, o'quvchilarga moslashuvchan va samarali o'rganish materiallari taqdim etiladi. Biroq, bu texnologiyalarni joriy etishda ba'zi muammolar va xavflar mavjud bo'lib, ular ehtiyotkorlik bilan hal qilinishi lozim. Kelajakda sun'iy intellektning ta'lim sohasida qo'llanilishi yanada kengayib, ta'lim tizimlarining global sifatini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. R.H.Ayupov, S.Q.Tursunov. Raqamli texnologiyalar: Innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. T.: Nizomiy nomidagi TDPU, "Nodirabegim" nashriyoti, 2020 yil.
2. G'ulomov S.S va boshqalar. Raqamli iqtisodiyot va blokcheyn texnologiyalari. –Toshkent, Iqtisod-moliya nashriyoti, 2019 yil.
3. R.H.Ayupov, G.R.Baltabaeva. Raqamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. –T.: "Fan va texnologiya",2018 yil.
4. Abdullayev A.A va boshqalar. Raqamli iqtisodiyot asoslari. –toshkent, Iqtisod-moliya nashriyoti, 2020 yil.
5. Ходиев Б.Ю. Цифровая экономика в Узбекистане. // Мировая экономика, 2017 г.
6. Hasanboyev J. va boshqalar. Pedagogika. Darslik.-T.: Noshir, 2011yil.
7. Новацкий В. Динамические задачи термоупругости. М.:«Мир», 1970 г
8. Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1983.
9. Цаплин А.И. К решению пространственной задачи термоупругости вариационно разностным методом // В кн. вопросы теории упругости и пластичности. Свердловск, 1978.

10. Халджигитов А. А., Каландаров А. А., Абдураимов Д. Э. Численное решение динамической краевой задачи теории упругости для ортотропных тел // Инновацион ва замонавий ахборот технологияларини таълим, фан ва бошқарув соҳаларида қўллаш истиқболлари халқаро конференцияси материаллари. 2020 г.
11. Suvonov, B., & Jamilova, S. (2024). Sun'iy intellektual tizimlarda noaniq mantiqning ahamiyatliligi va uning aniq mantiqdan farqi.
Suvonov, B., & Islomov, A. (2024, May). Virtual reality and the principles of using virtual reality in the educational process.
12. Сурупов Б.М. (2021). Талабаларни касбий фаолиятга тайёрлашда эконометрия ва ахборот технологиялари фанлараро интеграциясидан фойдаланиш. // “Замонавий таълим” (“Современное образование”) илмий-амалий оммабоп журнали (Ўзбекистон).
13. Сурупов Б.М. (2019). Иқтисодиёт йўналиши талабаларининг ахборот технологияларидан фойдаланиш компетентлигини шакллантириш. // Интернаука.
14. Сурупов Б.М. (2023). Мобиль иловалар асосида талабаларнинг замонавий билимларни ўзлаштириш механизмлари. // “Замонавий таълим” (“Современное образование”) илмий-амалий оммабоп журнали (Ўзбекистон).